
ANÁLISE DA PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DURANTE A PANDEMIA (2020-2022)

DOI: 10.5281/zenodo.14274329

Emerson Amancio de Lima Brito¹

¹Licenciatura em Química – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

E-mail: emeersonbritto@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9434467562442222>

Carla Karine Oliveira Martins²

²Doutorado em Ensino de Ciências – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

E-mail: carla.biolic2017@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6786986427850310>

Suziele Galdino Batista³

³Mestrado em Ensino de Ciências – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

E-mail: suziele.batista@ufms.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1821477519304769>

RESUMO: O objetivo do artigo foi compreender quais foram as demandas da coordenação pedagógica no espaço escolar durante os anos de pandemia. Como objetivos específicos pretendeu-se caracterizar as pesquisas encontradas a partir do referencial teórico metodológico proposto e discutir os principais aspectos observados nas pesquisas, sobretudo dos trabalhos que dizem respeito às demandas cotidianas durante o período pandêmico. Para alcançar os objetivos propostos, foi utilizado como ferramenta metodológica a Revisão Sistemática da Literatura por meio da plataforma Parsifal. Ao todo foram encontrados cinco trabalhos que abordavam a temática. Para análise dos resultados foi utilizado o referencial teórico de Bardin (2016). Por fim, a partir dos resultados da pesquisa sugere-se o desenvolvimento de investigações aprofundadas sobre as demandas do cotidiano da coordenação pedagógica, sobretudo considerando os impactos causados pela pandemia na educação básica.

Palavras-chave: Contexto Pandêmico; Coordenação Escolar; Coordenação Pedagógica.

ABSTRACT: The objective of the article was to understand what were the demands of pedagogical coordination in the school space during the pandemic years. As specific objectives, it was intended to characterize the research found from the proposed methodological theoretical framework and discuss the main aspects observed in the research, especially the works that relate to daily demands during the pandemic period. To achieve the proposed objectives, the Systematic Literature Review was used as a methodological tool through the Parsifal platform. In all, five works were found that addressed the theme. To analyze the results, the theoretical framework of Bardin (2016) was used. Finally, based on the research results, it is suggested that in-depth investigations be carried out on the

daily demands of pedagogical coordination, especially considering the impacts caused by the pandemic on basic education.

Keywords: Pandemic Context; Pedagogical Coordination; School Coordination.

1. INTRODUÇÃO

A introdução à função do coordenador pedagógico destaca sua centralidade nas dinâmicas escolares, evidenciando a complexidade e a amplitude de responsabilidades que recaem sobre esse profissional. A pesquisa de De Oliveira (2017) traz um retrato da realidade enfrentada pelos coordenadores pedagógicos, especialmente em contextos de precariedade estrutural como os observados em escolas públicas do Rio de Janeiro.

[...] no cotidiano escolar do coordenador pedagógico permanecem a falta de pessoal na escola, a sobrecarga de trabalho resultante das demandas vindas da SME, e os desafios cotidianos resultantes dos enfrentamentos do coordenador vindos das “emergências que surgem” (De Oliveira, 2017, p. 157).

A autora enfatiza que a sobrecarga de trabalho enfrentada pelos coordenadores pedagógicos resulta, em grande parte, da insuficiência de recursos humanos e da pressão contínua exercida pelas secretarias municipais de educação. As demandas burocráticas impostas por essas instituições frequentemente desviam esses profissionais de suas atribuições principais, comprometendo sua atuação plena e eficiente no apoio pedagógico e na implementação de práticas educacionais de qualidade.

Além disso, a importância da coordenação pedagógica na estrutura escolar é amplamente corroborada por estudos acadêmicos, como Lima e Gomes (2022), que destacam que uma das funções primordiais da coordenação é oferecer aos docentes momentos de formação, reflexão e acompanhamento. Essa atribuição é essencial para haja uma melhoria contínua dos processos de ensino e aprendizagem de modo que o processo educativo transcenda a mera transmissão de conteúdos e fomente uma construção crítica e significativa do conhecimento. Dessa forma, é possível afirmar que a presença de um coordenador pedagógico devidamente qualificado e preparado para o exercício de suas funções exerce influência direta na qualidade do ensino.

Gonçalves (2022) expande a compreensão acerca do papel da coordenação pedagógica ao enfatizar que o coordenador deve não apenas sugerir práticas pedagógicas, mas também oferecer suporte efetivo aos docentes na resolução de desafios cotidianos. Esse suporte ultrapassa as funções burocráticas e administrativas, demandando uma atuação que privilegie a compreensão, a escuta ativa

e a capacidade de fomentar um ambiente de confiança entre professores e alunos. Nesse sentido, Gonçalves (2022) observa que o coordenador:

[...] tem grande potencialidade para motivar os docentes, auxiliando e sugerindo diferentes ações pedagógicas. Além dos docentes, este coordenador pode atuar no processo de aprendizagem dos alunos, contribuindo para que os mesmos sejam capazes de desenvolver as competências e habilidades esperadas, agindo de maneira refletiva e crítica (Gonçalves, 2022, p. 14).

Quanto ao perfil dos profissionais que assumem a coordenação pedagógica, Placco, Souza e Almeida (2012) apontam que a maioria dessas profissionais são mulheres com idade entre 36 e 55 anos, predominantemente com formação em Magistério e graduação em Pedagogia. Essa composição reflete um fenômeno de feminização da profissão, suscitando discussões sobre suas implicações, especialmente em relação à sobrecarga enfrentada por essas coordenadoras que frequentemente precisam conciliar responsabilidades familiares e profissionais. A dupla jornada de trabalho emerge como um fator de sobrecarga que pode impactar de maneira substancial a saúde mental e o desempenho dessas profissionais, evidenciando a necessidade de atenção mais aprofundada em estudos futuros.

No que tange à formação acadêmica dessas mulheres, as autoras destacam que:

A maioria tem Magistério do 2º grau e graduação em Pedagogia, e algumas têm especialização em alguma área da educação. O tempo de atuação na escola em que trabalhavam no momento da realização da pesquisa, para 76% dos casos, era de até cinco anos. A maioria declarou ter assumido a função por razões alheias à sua vontade, por convite da direção, indicação de colegas ou transferência de escola (Placco; Souza; Almeida, 2012, p. 763).

A análise do perfil predominante dos profissionais que ocupam a coordenação pedagógica, aliada às múltiplas exigências da função, revela uma dissonância que merece reflexão crítica. A feminização da profissão e o contexto de dupla jornada evidenciam que essas coordenadoras enfrentam uma carga de trabalho que se soma às obrigações familiares, exacerbando os impactos na saúde mental e no desempenho profissional. Essa situação reforça a necessidade de políticas institucionais que considerem essas particularidades e ofereçam suporte adequado para que a coordenação pedagógica possa ser exercida de maneira eficaz e sustentável.

Destarte, o aparato legal que regulamenta a função do coordenador pedagógico, como a RESOLUÇÃO/SED Nº 3.518 de 2018, estabelece critérios específicos para o exercício da função, incluindo a exigência de processos seletivos internos que atestem a qualificação dos profissionais (Mato Grosso do Sul, 2018). No entanto, é pertinente questionar se tais processos atendem de forma

eficaz às necessidades práticas da escola e se consideram as competências socioemocionais necessárias para o exercício da função. O foco excessivo em qualificações formais pode negligenciar a importância de habilidades como liderança, resiliência e empatia, que são indispensáveis para o enfrentamento das complexidades do ambiente escolar.

No exercício diário da função, o coordenador pedagógico é desafiado a desempenhar diversos papéis. Stürmer (2021) detalha que o acolhimento aos professores deve ser um dos pilares da atuação do coordenador, promovendo um ambiente onde os docentes possam expressar dificuldades e buscar soluções coletivas. Essa abordagem de apoio e mediação é basilar para que os professores se sintam valorizados e motivados a aprimorar suas práticas pedagógicas, resultando em um impacto positivo direto na experiência de aprendizagem dos alunos. Além disso, o coordenador deve ser um facilitador de processos reflexivos que levem os professores a repensar suas práticas e adaptar-se às demandas contemporâneas da educação.

A relevância de compreender as necessidades e os desafios enfrentados pelos coordenadores pedagógicos foi ainda mais evidenciada durante a pandemia de COVID-19. O ensino remoto forçou os coordenadores a se adaptarem rapidamente a novas ferramentas tecnológicas e a desenvolverem estratégias de apoio tanto aos docentes quanto aos alunos em um contexto de isolamento e incerteza. As demandas emergentes nesse período destacaram lacunas nas políticas de formação continuada e na infraestrutura das escolas, expondo a vulnerabilidade do sistema educacional frente a crises de grande escala.

A presente pesquisa é motivada pela necessidade de compreender as implicações da pandemia de COVID-19 sobre as funções desempenhadas pelos coordenadores pedagógicos, particularmente em relação às demandas emergentes no ambiente escolar. O objetivo geral consiste em compreender as demandas enfrentadas pelos coordenadores pedagógicos durante a pandemia de COVID-19 e os impactos dessas demandas em sua atuação e na dinâmica escolar. Já os objetivos específicos incluem a caracterização das pesquisas existentes que abordam o tema sob uma perspectiva teórico-metodológica e a discussão dos principais aspectos observados, com ênfase nas dificuldades cotidianas enfrentadas pelos coordenadores durante esse período. Por meio dessa análise, espera-se retratar as vivências desses profissionais e contribuir para o desenvolvimento de políticas educacionais e práticas formativas mais robustas, que preparem e apoiem de maneira eficaz os coordenadores pedagógicos em contextos de crise e em suas funções diárias.

2. PERCURSO METODOLÓGICO

O percurso metodológico desta pesquisa fundamenta-se em uma revisão sistemática da literatura, na qual foram selecionadas produções acadêmicas da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). A escolha da BDTD como fonte primária de coleta de dados nesta revisão se justifica por sua ampla cobertura e relevância no panorama acadêmico brasileiro. Coordenada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), a BDTD constitui um repositório extenso e de alto rigor metodológico, abarcando teses e dissertações provenientes de programas de pós-graduação de diversas instituições de ensino superior em todo o Brasil. Essa característica garante a inclusão de estudos que refletem as especificidades e complexidades do contexto educacional brasileiro, o que é essencial para análises que buscam compreender fenômenos educacionais, como as demandas da coordenação pedagógica durante a pandemia de COVID-19.

Ademais, o objetivo principal foi investigar a literatura referente às demandas enfrentadas pela coordenação pedagógica em escolas durante o período da pandemia de COVID-19, buscando ampliar a compreensão sobre as implicações e os desdobramentos desse cenário no contexto educacional. Essa abordagem descritiva se sustenta na premissa de que a revisão sistemática, conforme apontado por Galvão e Ricarte (2019), transcende a simples coleta de dados, oferecendo uma análise criteriosa e abrangente de estudos previamente publicados. Os autores destacam que:

Revisão de literatura é um termo genérico, que compreende todos os trabalhos publicados que oferecem um exame da literatura abrangendo assuntos específicos. É possível encontrar diversos artigos de revisão de literatura que apresentam diferentes abordagens para as diferentes etapas do desenvolvimento desses trabalhos” (Galvão; Ricarte, 2019, p. 58).

Portanto, a revisão sistemática requer a adoção de um protocolo bem definido, que assegure a replicabilidade e a qualidade dos processos metodológicos. A estrutura metodológica desta pesquisa incluiu a formulação de uma questão norteadora: *Quais foram as principais demandas enfrentadas pela coordenação pedagógica no ambiente escolar durante a pandemia de COVID-19, conforme relatado nas pesquisas em educação?*

A plataforma Parsifal® foi escolhida como ferramenta de suporte na execução do protocolo metodológico. Essa plataforma auxilia na organização das etapas de revisão, incluindo a elaboração de estratégias de busca e a análise dos dados coletados, garantindo que o processo seja abrangente e consistente com as normas científicas recomendadas. O delineamento metodológico utilizou a estratégia PICO (População, Intervenção, Comparação e Outcome/Resultado), que é comumente empregada em revisões sistemáticas para definir critérios de inclusão e exclusão de maneira clara e objetiva (Da Costa Santos; Pimenta; Nobre, 2007).

No contexto desta pesquisa, a População (P) abrangeu coordenadores pedagógicos em atividade em instituições escolares, com foco específico naqueles que enfrentaram os desafios decorrentes da pandemia de COVID-19. A Intervenção (I) considerou as práticas, estratégias e ações adotadas pelos coordenadores para lidar com as adversidades emergentes, incluindo o suporte pedagógico, o planejamento educacional e a gestão escolar. A Comparação (C), embora não obrigatória, contemplou análises que contrastassem práticas adotadas antes e durante a pandemia, para observar mudanças e adaptações relevantes. O Outcome/Resultado (O) buscou identificar os impactos das práticas pedagógicas, os desafios enfrentados e as estratégias de adaptação implementadas pelos coordenadores durante o período em questão.

Os critérios de inclusão foram rigorosamente delineados para garantir que os estudos selecionados fossem pertinentes e representativos. Os estudos deveriam ter sido publicados entre 2020 e 2022, refletindo o período em que a pandemia teve maior impacto sobre a coordenação pedagógica. Além disso, somente documentos que incluíssem as palavras-chave “Coordenação Pedagógica” e “pandemia” nos títulos, resumos ou palavras-chave foram considerados, assegurando a relevância do conteúdo. Por fim, apenas trabalhos que abordassem de maneira explícita as práticas e os desafios enfrentados pelos coordenadores pedagógicos durante a pandemia foram incluídos.

Por outro lado, os critérios de exclusão foram igualmente rigorosos para manter a qualidade do corpus analisado. Foram excluídos estudos duplicados, garantindo que a análise não fosse redundante. Documentos que não se enquadrassem no recorte temporal de 2020 a 2022 foram desconsiderados, limitando a análise aos anos em que o impacto da pandemia sobre a coordenação pedagógica foi mais pronunciado. Além disso, estudos que, apesar de conterem as palavras-chave, não abordassem diretamente a atuação dos coordenadores pedagógicos no período pandêmico foram excluídos.

A definição clara desses critérios foi necessária para assegurar a credibilidade e a integridade da pesquisa. Conforme ressaltado por Santos (2018), “a definição de critérios de inclusão e exclusão é importante para conferir uma maior credibilidade à pesquisa, haja visto que não permite que a análise siga as expectativas do pesquisador” (Santos, 2018, p. 24).

É válido ressaltar que seleção e a análise dos estudos seguiram o método de múltiplas etapas descrito por Galvão e Ricarte (2019).

O processo de seleção pode ter várias fases. Em um primeiro momento, a seleção pode considerar apenas a leitura dos títulos dos documentos encontrados. Em um segundo momento, pode-se considerar a leitura dos resumos dos documentos encontrados. E em um terceiro momento, pode-se realizar uma análise crítica geral dos documentos encontrados, onde serão observados a coerência do estudo, qualidade metodológica, resultados alcançados, conclusão, financiamento do estudo etc. (Galvão; Ricarte, 2019, p. 68).

Sendo assim, inicialmente, foi realizada uma triagem dos títulos para uma seleção preliminar. Em seguida, a análise dos resumos permitiu um refinamento adicional dos documentos relevantes. Por fim, a leitura aprofundada dos textos completos possibilitou uma avaliação de aspectos como coerência metodológica, qualidade dos resultados e relevância das conclusões apresentadas.

A análise dos dados coletados baseou-se na Análise de Conteúdo de Laurence Bardin (2016), um método que permite a decomposição sistemática dos textos em unidades temáticas, promovendo uma interpretação aprofundada das informações. A aplicação desse referencial teórico envolveu três fases principais: (1) a pré-análise, que compreendeu a leitura flutuante e a organização inicial do material; (2) a exploração do material, onde as unidades de registro foram identificadas e categorizadas; e (3) o tratamento dos resultados, que incluiu a síntese e a inferência dos dados, gerando insights e reflexões que contribuiriam para uma compreensão mais robusta das demandas da coordenação pedagógica.

A análise dos resultados foi estruturada em duas etapas distintas. Primeiramente, foi feita uma extração de informações-chave, como autoria, resumo, ano de publicação, plataforma de veiculação, área de concentração da pesquisa e o tipo de documento (dissertação ou tese). Essa abordagem possibilitou o mapeamento das características gerais da produção acadêmica relacionada ao tema. Na segunda etapa, cada estudo foi submetido a uma análise focada na identificação dos principais desafios enfrentados pelos coordenadores pedagógicos durante o período da pandemia, bem como das estratégias relatadas para lidar com tais desafios.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A busca realizada resultou em sete estudos relevantes, dos quais um foi excluído por ser duplicado, conforme os critérios de exclusão previamente definidos. Outro trabalho foi desconsiderado devido à indisponibilidade para download. Dessa forma, cinco estudos foram submetidos à etapa de pré-análise, seguindo o referencial teórico de Bardin (2016). Essa fase inicial consistiu em uma leitura exploratória dos títulos, resumos e palavras-chave, com o objetivo de identificar a relevância dos trabalhos em relação à questão de pesquisa. A Tabela 1 apresenta os dados extraídos nesta etapa.

Quadro 1 – Pré-análise

Título	Ano de Publicação	Autores	Universidade	Tipo da Pesquisa
---------------	------------------------------	----------------	---------------------	-----------------------------

O coordenador pedagógico e o professor atuante no bloco inicial de alfabetização: uma articulação possível no cotidiano escolar?	2021	Lucineide Alves Batista Lobo	Universidade de Brasília	Dissertação
Costurando narrativas pelos fios da coordenação pedagógica em contexto curricular da educação infantil	2021	Maria José de Melo e Alvim Aguiar	Universidade Federal do Maranhão	Dissertação
Projeto Especial de Ação: contribuições das pesquisas do Mestrado Profissional em Educação – Formação de Formadores	2021	Elizete Gomes	Pontifícia Universidade Católica de São Paulo	Dissertação
Formação continuada de professores pela via do terceiro setor e a atuação da assessoria pedagógica	2021	Josimara da Silva Pinheiro	Universidade Federal de Santa Maria Centro de Educação	Dissertação
Práticas de leitura numa perspectiva dialógica no ciclo de alfabetização: a Unidade de Educação Básica Poeta Gonçalves Dias	2021	Solange Cristina Campos de Jesus	Universidade Federal do Maranhão	Dissertação

Fonte: Produzido pelos autores, 2024.

A seguir, apresenta-se uma análise detalhada dos cinco estudos selecionados nesta revisão sistemática, com uma avaliação individual de cada pesquisa e a articulação dos achados com outros

trabalhos relevantes. Essa abordagem possibilitou a compreensão das principais demandas enfrentadas pela coordenação pedagógica durante a pandemia de COVID-19.

O estudo de Lobo (2021), que investigou a articulação entre coordenadores pedagógicos e professores no contexto da alfabetização, destacou que as práticas colaborativas foram afetadas pelas restrições impostas pela pandemia. De acordo com os resultados e discussões da pesquisa, enquanto a coordenação buscava manter o diálogo e a cooperação com os professores, as limitações de infraestrutura e a falta de preparo específico para o ensino remoto minaram a eficácia dessas interações. Esse achado é corroborado pelo estudo de Jesus (2021), que também apontou dificuldades na implementação de práticas de leitura de forma dialógica, devido à insuficiência de recursos e ao suporte limitado oferecido pela coordenação.

Em contraste, a pesquisa de Gomes (2021) trouxe um foco na formação continuada e nos projetos especiais de ação, enfatizando que, durante a pandemia, os coordenadores pedagógicos tiveram que adaptar suas práticas formativas para manter o engajamento e a motivação dos professores. Essa adaptação foi necessária para lidar com as novas demandas do ensino remoto e híbrido. No entanto, a pesquisa mostrou que, embora as iniciativas de formação continuada tenham oferecido algum suporte, elas não foram suficientes para abordar as complexidades emergentes da pandemia, especialmente aquelas relacionadas ao uso de tecnologias educacionais e à gestão emocional dos docentes.

A análise de Aguiar (2021), que abordou a afetividade no contexto educacional, reforçou a importância do suporte emocional prestado pela coordenação pedagógica. Durante a pandemia, os coordenadores precisaram lidar com o aumento do estresse e da ansiedade entre professores e alunos, e a pesquisa revelou que muitos coordenadores sentiram-se despreparados para oferecer o suporte emocional necessário. Essa limitação foi destacada em consonância com os achados de Pinheiro (2021), que evidenciaram a falta de conhecimento profundo sobre políticas públicas e estratégias de gestão em tempos de crise, limitando a capacidade dos coordenadores de implementar medidas que fossem eficazes e adaptáveis.

Os estudos de Lobo (2021) e Gomes (2021) evidenciam a importância do papel mediador da coordenação pedagógica na promoção de práticas colaborativas e na formação contínua dos professores. No entanto, a pesquisa de Pinheiro (2021) amplia essa discussão ao apontar que a eficácia dessas práticas dependia do entendimento das políticas públicas e da adaptação rápida às novas diretrizes educacionais. No entanto, a falta de preparo específico para lidar com mudanças abruptas emergiu como um fator limitante para a atuação dos coordenadores durante o período pandêmico.

Outro ponto em comum entre as pesquisas foi a questão da sobrecarga de trabalho enfrentada pelos coordenadores. A pandemia trouxe um aumento significativo das responsabilidades, e os coordenadores tiveram que gerenciar, além do ensino remoto, assuntos relativos a administração e questões emocionais, como demonstrado nos estudos de Aguiar (2021) e Jesus (2021). É pertinente destacar que esses desafios impactaram diretamente a capacidade dos coordenadores de manter um suporte pedagógico eficaz e consistente.

A análise dos estudos também evidenciou que, enquanto algumas práticas formativas e colaborativas foram mantidas, outras foram prejudicadas pela falta de infraestrutura adequada e pelo baixo acesso a tecnologias. O estudo de Jesus (2021) destacou como a falta de familiaridade com recursos digitais prejudicou a qualidade das orientações pedagógicas, um achado que se alinha à pesquisa de Lobo (2021), que mencionou a dificuldade em manter a articulação eficaz entre coordenadores e professores devido à nova realidade tecnológica.

A falta de suporte institucional adequado também foi um tema recorrente. Os estudos de Gomes (2021) e Pinheiro (2021) mostraram que, em muitos casos, os coordenadores atuaram de forma improvisada para atender às demandas emergentes. Essa improvisação, embora necessária, limitou a capacidade de planejamento e de implementação de estratégias de longo prazo, afetando a continuidade e a qualidade do ensino.

O estudo de Aguiar (2021) ressaltou ainda que a pandemia trouxe à tona a importância de incluir a gestão emocional como parte da formação dos coordenadores. A insuficiência de preparo para lidar com questões emocionais difíceis e relevantes ao contexto global evidenciado manifestou-se como uma fragilidade expressiva, particularmente em um período em que o bem-estar de professores e alunos enfrentava pressões intensas. Esse aspecto, embora mencionado em outros estudos, foi particularmente detalhado por Aguiar (2021), destacando a necessidade de políticas que integrem competências socioemocionais na formação dos coordenadores.

A análise comparativa entre os estudos demonstra que, apesar das tentativas de adaptação e do esforço dos coordenadores para manter a continuidade educacional, a falta de uma preparação mais ampla e integrada impactou negativamente a resposta às demandas pandêmicas. Lobo (2021) e Jesus (2021) mencionaram que, mesmo com esforços para manter práticas de ensino dialogadas, a falta de suporte mais amplo reduziu a eficácia dessas iniciativas.

Os resultados desta revisão indicam que as políticas de formação continuada dos coordenadores devem ser repensadas para incluir aspectos pedagógicos, mas também competências de liderança, gestão de crises e uso de tecnologias. Essa necessidade é evidenciada nos estudos de

Gomes (2021) e Pinheiro (2021), que mencionaram a limitação dos coordenadores em aplicar novas diretrizes e estratégias durante a pandemia.

Além disso, é essencial que políticas futuras considerem a implementação de redes de apoio que favoreçam a troca de experiências entre coordenadores pedagógicos, fortalecendo a colaboração e promovendo o aprendizado coletivo. Tal medida se mostra especialmente relevante diante da possibilidade de enfrentamento de cenários similares no futuro.

Portanto, é diante da análise realizada, a pandemia acentuou as demandas cotidianas dos coordenadores e evidenciou de maneira significativa a necessidade de um suporte mais estruturado e que atenda as reais necessidades do cotidiano escolar. Os coordenadores precisam ser preparados para enfrentar crises e apoiar tanto os professores quanto os alunos em momentos de incerteza. Isso implica repensar a formação inicial e continuada, garantindo que incluam aspectos de gestão de crises, liderança e apoio socioemocional.

Conclui-se a partir dessa análise, portanto, que a coordenação pedagógica exerce um papel essencial no apoio às práticas pedagógicas e na promoção de um ambiente adaptativo em situações de emergência. Com base nas observações realizadas, evidencia-se que uma abordagem mais integrada e estratégica na formação dos coordenadores tem o potencial de aprimorar a resposta educacional em contextos de crise, assegurando, assim, um ensino de qualidade tanto em períodos de normalidade quanto em momentos excepcionais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais desta revisão sistemática confirmam a relevância do papel da coordenação pedagógica, sobretudo em períodos de adversidade como o enfrentado durante a pandemia de COVID-19. A análise dos estudos revisados demonstrou que a atuação dos coordenadores pedagógicos foi desafiada em diversos aspectos, como a adaptação às novas condições de ensino remoto, gestão emocional e o suporte aos docentes e alunos. As dificuldades enfrentadas ressaltam a necessidade de uma preparação mais abrangente e de políticas que contemplem a formação continuada desses profissionais.

Outro ponto evidenciado pela análise foi a exposição da insuficiência de infraestrutura e de recursos tecnológicos durante a pandemia, o que afetou diretamente a eficácia do trabalho dos coordenadores pedagógicos. Essa limitação se mostrou recorrente nos estudos revisados, ressaltando a necessidade urgente de políticas educacionais que assegurem o acesso às tecnologias, formação continuada e suporte técnico adequado.

Outro aspecto importante observado foi a sobrecarga de trabalho que os coordenadores pedagógicos enfrentaram. A multiplicidade de funções, que já era uma realidade antes da pandemia, foi amplificada pelas demandas impostas pelo ensino remoto. Isso destaca mais ainda a necessidade de um redimensionamento das atribuições desses profissionais, de forma a garantir que possam exercer suas funções com a devida qualidade e atenção às necessidades pedagógicas.

Igualmente, o suporte emocional emergiu como uma demanda crítica durante a pandemia, tanto para os coordenadores quanto para os professores e alunos. Os estudos indicaram que muitos coordenadores não estavam preparados para lidar com o aumento do estresse e da ansiedade no ambiente escolar. Portanto, torna-se fundamental incluir a gestão socioemocional como um componente essencial na formação inicial e continuada desses profissionais, fortalecendo sua capacidade de atuação em momentos de crise.

Quanto à formação continuada, esse foi um tema que chamou atenção em diversos estudos analisados. Observou-se que, embora existam programas de capacitação, muitos não abordam competências de liderança, gestão de crises e uso de tecnologias de forma integrada. Para garantir que os coordenadores possam responder de maneira adequada a contextos desafiadores, é imprescindível que a formação oferecida contemple essas áreas de conhecimento de forma prática e aplicável ao cotidiano escolar.

Outro aspecto de relevância neste contexto é a importância da troca de experiências e da criação de redes de apoio entre coordenadores pedagógicos. Essas estratégias foram apontadas como fundamentais para o enfrentamento de situações de crise, pois a colaboração entre pares possibilita o compartilhamento de soluções, práticas bem-sucedidas e aprendizados, promovendo a construção de abordagens mais adaptáveis e eficazes. A implementação de políticas que incentivem essa colaboração tem o potencial de fortalecer a atuação do coordenador como mediador e líder pedagógico, ampliando sua capacidade de resposta frente aos desafios educacionais.

Diante das reflexões realizadas, percebe-se que a pandemia acentuou a importância da coordenação pedagógica na manutenção da qualidade educacional em tempos de instabilidade. No entanto, também evidenciou as fragilidades do sistema educacional, que precisa de ajustes estruturais para oferecer o suporte adequado a esses profissionais. Garantir a resiliência da coordenação pedagógica implica revisitar as condições de trabalho, a formação e as políticas de suporte.

A articulação das políticas públicas com as práticas pedagógicas diárias deve ser repensada para que os coordenadores pedagógicos possam atuar de forma mais autônoma e estratégica. Por fim, a análise dos estudos mostrou que a capacidade de adaptação e de resposta eficaz dos coordenadores é diretamente influenciada pela clareza e pela viabilidade das orientações fornecidas pelas instâncias

superiores. Assim, é necessário um diálogo mais próximo entre as políticas educacionais e as práticas escolares.

Portanto, a análise apresentada por esta revisão sistemática evidencia que, para enfrentar desafios futuros de maneira eficaz, é essencial adotar uma abordagem mais integrada na formação docente e no suporte aos coordenadores pedagógicos. Essa abordagem deve englobar desde a capacitação tecnológica até o desenvolvimento de competências em liderança e resiliência emocional. Com o preparo adequado, a coordenação pedagógica poderá exercer de forma mais eficiente seu papel no fortalecimento do ambiente escolar, promovendo uma gestão educacional mais resiliente e adaptável aos contextos emergentes.

6. REFERÊNCIAS

AGUIAR, Maria José de Melo e Alvim. **Costurando narrativas pelos fios da coordenação pedagógica em contexto curricular da educação infantil**. 2021. 242 f. Dissertação (Mestrado em Gestão de Ensino da Educação Básica) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2021. Disponível em: <https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/3469>. Acesso em: 02 de nov. 2024.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 1. ed. aum. São Paulo: Edições 70, 2016. 288 p. ISBN 9724415066.

DA COSTA SANTOS, Cristina Mamédio; DE MATTOS PIMENTA, Cibele Andrucio; NOBRE, Moacyr Roberto Cuce. A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 15, n. 3, 2007. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/2814/281421874023.pdf>. Acesso em: 31 out. 2024.

DE OLIVEIRA, Jane Cordeiro. O cotidiano escolar do coordenador pedagógico: diversidades, tensões e possibilidades. **Momento-Diálogos em Educação**, v. 26, n. 1, p. 143-160, 2017. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/momento/article/view/6138>. Acesso em: 31 out. 2024.

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. **Logeion: Filosofia da informação**, v. 6, n. 1, p. 57-73, 2019. Disponível em: <http://revista.ibict.br/fiinf/article/view/4835>. Acesso em: 02 nov.2024.

GOMES, Elizete. **Projeto Especial de Ação: contribuições das pesquisas do Mestrado Profissional em Educação – Formação de Formadores**. 2021. 100 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação: Formação de Formadores) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/23886>. Acesso em: 02 nov. 2024.

GONÇALVES, Mariana Aparecida Fonseca. O COORDENADOR PEDAGÓGICO E AS AÇÕES DOCENTES. **Revista Eletrônica de Ciências Humanas**, v. 5, n. 1, 2022. Disponível em: <https://revistaeletronicafunvic.org/index.php/c14ffd11/article/download/318/250>. Acesso em: 31 out. 2024.

JESUS, Solange Cristina Campos de. **Práticas de leitura numa perspectiva dialógica no ciclo de alfabetização: a Unidade de Educação Básica Poeta Gonçalves Dias**. 2021. Disponível em:

https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFMA_97c8f55faa8a813a6018a4a705e96cb2. Acesso em: 31 out. 2024.

LIMA, Willams dos Santos Rodrigues; GOMES, Maria Amábia Viana. O coordenador pedagógico e as demandas do espaço escolar. **Ensino em Perspectivas**, v. 3, n. 1, p. 1-19, 2022. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas/article/view/7439/6339>. Acesso em: 31 out. 2024.

LOBO, Lucineide Alves Batista. O coordenador pedagógico e o professor atuante no bloco inicial de alfabetização: uma articulação possível no cotidiano escolar?. 2021. Disponível em: <http://icts.unb.br/jspui/handle/10482/43287>. Acesso em: 31 out. 2024.

MATO GROSSO DO SUL. Secretaria de Estado de Educação. Resolução/sed n.3.518, de 21 de novembro de 2018. Regulamenta o exercício da função de Coordenador Pedagógico nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. **Diário Oficial** n. 9.785, p. 02 - 04, 22 nov. 2018j. Disponível em: https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO9785_22_11_2018. Acesso em: 31 out. 2024.

PINHEIRO, Josimara da Silva. **formação continuada de professores pela via do terceiro setor e a atuação da assessoria pedagógica**. 2021. 280 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufs.m.br/handle/1/23375>. Acesso em: 31 out. 2024.

PLACCO, Vera Maria Nigro De Souza; SOUZA, Vera Lucia Trevisan De; ALMEIDA, Laurinda Ramalho De. O coordenador pedagógico: aportes à proposição de políticas públicas. **Cadernos de pesquisa**, v. 42, p. 754-771, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/WPF5PzGd5zS3QWZPYNhWYDQ/>. Acesso em: 31 out. 2024.

SANTOS, Ana Lice Freires dos. Uma revisão sistemática sobre ferramentas colaborativas no desenvolvimento de software. 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/39464>. Acesso em: 31 out. 2024.

STÜRMER, Arthur Breno. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. **#Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia**, v. 10, n. 2, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear/article/download/5087/3071>. Acesso em: 31 out. 2024.